

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212995>

ПАСТУШЕНКО Сергій

*доктор технічних наук, професор,
професор кафедри прикладної механіки
та технічного сервісу*

*Відокремлений підрозділ Національного
університету біоресурсів і
природокористування України
«Бережанський агротехнічний
інститут*

СТРАТЕГІЇ РЕФОРМАЦІЇ Й РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

Матеріал цієї роботи було побудовано на основі огляду ряду проектів та ініціатив, які з'явилися останніми роками у сфері вищої освіти України та закордоння з метою узагальнення результатів, уточнення концепцій і відкритих питань задля визначення головних аспектів діяльності, як сукупності професійних та гуманітарних практик спроможних разом сформувати алгоритм незворотних змін, наближаючи розв'язання проблем повоєнної реформації українських ЗВО.

Робота має на меті допомогти краще зрозуміти вузькі місця й потреби інституцій освітньої галузі та презентує потенціал, який мають й зуміють набути ті з них, які обирають шлях реформації на основі традиційних цінностей й висунутих ідей, перетворюючи ЗВО у простір цілісного розвитку й зростання кожної зі сторін, залучених у цей процес.

Алгоритм створення «Стратегії реформації та розвитку ЗВО» (Стратегія), який автор статті пропонував впровадити у діяльність ЗВО, як синтез кращих практик вищої професійної та гуманітарної освіти, був застосований ним у 2018 році, як кандидатом на заміщення посади ректора одного з університетів України.

У тілі Стратегії реформації й розвитку ЗВО було сформовано 2 блоки:

перший – стратегічна ціль, місія, наші цінності й принципи діяльності, який не підлягав змінам, адже був наріжним каменем програми кандидата;

другий – стратегічні завдання, генеруючи які, автор не старався увести в них все, на що мав бачення, а тільки завдання, близькі йому, як дороговказ змін, що виходять з основ Стратегії наведених у першому блоці.

Авторське бачення Стратегії реформації та розвитку даного ЗВО, як «запитання-відповідь» було конкретизовано в інтерв'ю каналу НІС-ТВ [11].

Розглянемо ряд важливих, аспектів професійної та гуманітарної освітньої діяльності ЗВО на яких варто зосередитися у повоєнній Україні.

Освітнє служіння суспільству крізь призму моральності. Вища освіта покликана підготувати здобувача до життя у сучасній повоєнній Україні. Але в таких реаліях, щоб стати гідною людиною, самих лише професійних знань недостатньо – потрібно зростати духовно, знаходити моральні орієнтири та

цінності, вчитися справедливості та добру, допомозі та емпатії, адже без цього зрозуміти душі людей навколо, пошкоджені пекельним вогнем війни, буде неможливо.

Нинішні викладачі, зрощуючи молодь, мають ділитися не лише знаннями, а й мудрістю життя, власним досвідом того, чому навчають. Вони повинні сприяти у пошуку свого місця у світі, утверджувати в студентів морально-інтелектуальні дороговкази-орієнтири, які приведуть їх до Істини.

Навчати добрих справ потрібно не лише словами, але й власним прикладом та вчинками. Успішне виконання освітою свого призначення – формування морально свідомого суспільства України через виховання морально свідомих його членів, залежить насамперед, від особистої моральної гідності й професіоналізму представників освітньої галузі [12].

Автономія ЗВО. Зовнішня автономія ЗВО – як процес децентралізації управління вищою освітою, стосовно якого триває полеміка в політичному та освітньому середовищах, стосовно таких сфер як організаційна та фінансова, не є прерогативою рівня ЗВО. Його рівнем є проблеми внутрішньої сфери – автономії структурних підрозділів університету, практики що унормовується самим закладом керуючись законами, статутом ЗВО та чинними нормативно-правовими актами.

Така реформація ієрархічного ладу дозволяє одержати переваги вільного, відповідального та багатовекторного їх вдосконалення. Інститут, факультет, центр тощо набувають делегованих ЗВО повноважень незалежно вирішувати справи свого «внутрішнього світу», професійного й особистісного зростання в тілі закладу. Вони мають право налагоджування прямої комунікації із партнерами з освітньої, наукової й бізнесової сфер не тільки України, але й закордоння.

Місією ЗВО для автономних структурних підрозділів стає координація, піклування і допомога у зростанні в кожній з галузей підготовки фахівців, що єднають групи споріднених спеціальностей, наприклад, в педагогіці, інженерії, економіці тощо. Це активізує науковців, викладачів, співробітників, здобувачів. Користуючись полем такої автономії, вони налагоджуватимуть порозуміння з бізнесом, іншими партнерами в Україні й за кордоном, як у науково-практичних, так і в освітніх проєктах.

Інноваційна трансформація. Цей комплексний процес задля оновлення та покращення кожної ланки ЗВО на основі втілення нових ідей, технологій, продуктів, методів і моделей для досягнення якісного зростання, підвищення ефективності та у підсумку, переходу на новий рівень всієї організації. Інноваційній трансформації, на нашу думку, належить підпорядкувати будь-який з напрямів діяльності ЗВО, наприклад так, як наведено нижче.

Освітній процес. З огляду на актуалізацію висловленої вище ідеї щодо освітньої моделі – «кожне обличчя є індивідуальним» пріоритетним стає педагогічний підхід, де центральне місце посідає особистість здобувача, його самоцінність, суб'єктний досвід та індивідуальні потреби. Метою такого підходу є не тільки засвоєння знань, а й розвиток пізнавальних здібностей,

плекання ключових компетентностей, самоосвіти та самореалізації студента, що досягається через співпрацю, створення ситуацій вибору та адаптацію методики навчання до його індивідуальних можливостей.

Наукова творчість. Цей напрям інноваційної трансформації потребує побудови, діяльності й розвитку реальної, а не уявної інноваційної структури ЗВО, наприклад, парку інновацій – місця концентрації талантів, компаній, фондів, ідей, подій, середовища для зростання. Або центру науково-освітньої діяльності, як-то інноваційний хаб, де відбувається співпраця між наукою, бізнесом та державою, або освітній хаб, де можна отримати додаткові знання.

Особлива цінність таких структур для ЗВО – у розкритті та розвитку талантів, місця доступу до засобів і сервісів від провідних технологічних корпорацій, місця налагодження контактів з тими, хто пройшов шлях від ідеї до компанії.

Ще один напрям – зрощення творення у співпраці середовища колективного інтелекту, який дозволяє вирішувати завдання ефективніше ніж окремі його члени: сукупними знаннями, шляхом координації, обміном інформацією та самоорганізацією груп вільних учасників. Проте «мудрість колективу» руйнується, коли його члени втрачають відмінність, інакше кажучи, перестають мислити самостійно та починають слідувати за групою.

Трудові відносини. Забезпечення балансу між інтересами адміністрації й працівників, інтелектуалізацією трудової діяльності та її креативністю, що включає гнучкість мислення, здатність бачити нестандартне у звичному, а також наполегливість і віру у власні сили для втілення задумів.

Такий підхід інноваційних змін перетворює специфіку трудових відносин, активуючи у ЗВО процеси цифровізації з використанням штучного інтелекту, створення цифрових екосистем, які зумовлюють змістові зрушення його діяльності.

Вважаємо конче перспективним кроком впровадження в ЗВО за прикладом інноваційної для України, адаптованої до умов окремого ЗВО, моделі трудових відносин, що будуються на служінні, культурі спільного блага, відмовившись від моделі побудованої на власному престижі та інстинкті самозбереження. Адже коли авторитарний керманіч думає, що знає, що правильно, він ніколи не зможе використовувати мудрість колективного інтелекту людей. Це зовсім інша культура та зовсім інший спосіб мислення.

Гідність в академічній кар'єрі. Зміни у світі й Україні зробили академічну кар'єру складнішою, у порівнянні з її нещодавнім престижем. Повага до дослідників з роками послабилася, особливо у державній системі ЗВО та НДІ, адже просування їх академічної кар'єри суттєво залежить від державних інвестицій. Наприклад, написання статей застосовується для підтримки рейтингу наукової продукції та, як наслідок, отримання фінансування від державних установ.

У цьому контексті гідність на роботі – це концепція, пов'язана зі здатністю до автономії та свободи для утвердження соціальної ідентичності, переконань і цінностей. Вона передбачає доступ до гідних умов праці та надання перспектив

зростання, щоб зробити діяльність значущою та наділяючи плідну працю сенсом і суспільною корисністю.

Занепад статусу викладача сприяв низьким зарплатам, зростанню бюрократії та відштовхнув молодь від академічної кар'єри, і нині, під час війни, це лише погіршилося. Це зумовлює розробку та реалізацію нових практик приведення у відповідність оплати праці не лише можливостям держави, а й потенціалом, що створюється ЗВО.

Сенс академічної кар'єри ґрунтується на ціннісному підході, який прагне трансформувати індивідів і націю, а не лише виробляти знання. Успіх не слід вимірювати виключно чисельними показниками, такими як кількість публікацій, кількість порад або обсяг мережі впливу, що часто призводить до вигорання. Натомість фокус має бути зміщений у бік якості роботи, чесного розподілу завдань і надання часу для творчості – через політику ЗВО, що сприяє: збалансованому навантаженню; боротьбі з академічною перевтомою в рамках кар'єри; різноманіттю кар'єрних шляхів, що включають інновації, виробничі консультування, культурне зростання, видавництво тощо.

Культура національної ідентичності. Її концепція посідає чільне місце у вихованні колективного почуття приналежності до національної держави. Вона є винятково важливою для сприяння соціальній інтеграції та єдності, особливо в разі культурної різноманітності, етнічної та духовної спадщини.

У багатьох країнах така культура є провідною у вихованні патріотичних цінностей, національної єдності та розуміння громадянських обов'язків у здобувачів. Маастрихтський договір, який є одним з договорів які сформували конституційну основу ЄС, визнає важливість національної ідентичності його держав-членів.

Виховання у цій сфері повинно відбуватися на принципах відповідальності, патріотичності, моральності, духовності, нетерпіння до нечестя/корупції, доброчесності, відсутності поневолення. Елементи такої діяльності визначено Законом України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» (ЗУ), який почав діяти з січня 2023 року. Ним встановлено, що надважливим елементом державної політики у цій сфері є національно-патріотичне виховання, що поєднує громадянсько-патріотичне, духовно-моральне виховання та співпрацю із закордонними українцями.

Вагомим відгуком ЗВО на завдання, встановлені ЗУ, буде не лише зрощування такої культури безпосередньо в університеті, а й участь у формуванні та діяльності Координаційних рад з питань утвердження ідентичності при місцевих органах виконавчої влади та самоврядування.

Такі ради своїми пропозиціями та рекомендаціями вплинуть на ухвалення рішень щодо державної політики у визначеній ЗУ сфері. А саме: формування громадянської позиції на засадах поваги до прав людини, духовних цінностей українського народу, національної самобутності, духовної єдності українців, відстоювання своїх духовно-моральних і державницьких позицій тощо.

Місія ЗВО у повоєнній Україні. Осмислення шляхів і інструментів побудови вертикалі відповідальності ЗВО у зціленні ран війни, подоланні її руйнівного впливу, творенні нової та модернізованої України відбувається як на внутрішньому рівні – серед зацікавлених у співпраці з освітнім закладом окремих осіб, груп чи організацій, так і на зовнішньому рівні – в середовищі територіальних громад зони впливу ЗВО задля реабілітації травм війни.

Основою такої діяльності з одного боку, є комунікація з людьми, координація на місцях, соціалізація та психологічна адаптація українців до повоєнного життя. З іншого – комплекс заходів, що передбачає участь у розбудові центрів реабілітації, у реалізації проєктів відновлення (фізичного, психосоціального, духовного), доступність та інклюзивність такої діяльності.

Увічнення пам'яті про жертвовність і самовідданість захисників України, які віддали життя боронячи наше право існувати, право на свободу і на особисту недоторканність належить до основних обов'язків ЗВО у сфері національно-патріотичного виховання молоді.

Ветерани часто мають цінні лідерські та управлінські навички, як люди які проходили надскладні ситуації, та брак вищої освіти може перешкоджати їх працевлаштуванню, наприклад, в ІТ-галузі, на державній службі тощо. Тому цей аспект діяльності ЗВО полягає у пріоритетності освіти ветеранів та їх працевлаштування, шляхом створення особливих освітніх траєкторій, та активної комунікації з роботодавцями про їх цінність як фахівців.

Війна суворо привернула увагу українського суспільства до ролі сім'ї та традиційних сімейних цінностей. Сім'я стала опорою у воєнні часи важких випробувань, а традиційні ролі чоловіка-захисника-годувальника та жінки-волонтерки-берегині (дому, родини) виявилися панівними. Отже, для ЗВО, теми демографічної кризи, соціальних викликів та допомоги у відбудові зруйнованого житла сім'ям українців мають бути пріоритетними, оскільки вони є такими для стратегії національної та соціальної безпеки держави.

Наслідками військової агресії суттєво пошкоджено абіотичні компоненти екосистеми, фауна і флора української території, що по новому актуалізує проблему екологізації освіти й науки, щоб заохочувати ініціативи (відкриття нових і міждисциплінарних ОП, нові наукові й прикладні проєкти тощо), спрямовані на зцілення довкілля від руйнівних наслідків бойових дій та зведення до мінімуму тривалої шкоди природі від ран війни.

Вища освіта повинна бути драйвером в оновлені повоєнної України, готуючи фахівців, утримуючи в собі талановитих особистостей, залучаючи видатних науковців закордоння до освітнього процесу, приваблюючи повертатися з-за кордону вимушених біженців та українців з тимчасово окупованих територій. Засобами реалізації такої політики є створення: атмосфери доброзичливості, безпеки, достатності, коли більше не має потреби шукати свою цінність ззовні; середовища професійної та гуманітарної ексклюзивності; стану ґрунтового відчуття непорушної єдності післявоєнного українського суспільства на прикладі свого ЗВО.

Парадигма реформації сучасного ЗВО на основі добірних практик професійної та гуманітарної освіти відкриває перспективи для особистісного та професійного зростання кожної зі сторін, залучених у цей процес. Такий спосіб дій допомагає перетворити ЗВО у простір цілісного розвитку особистості, вчитися справедливості та добру, допомозі та емпатії, знаходити моральні орієнтири та цінності, розвивати душевну чутливість та критичне мислення, зростати духовно, опановувати методи продуктивної комунікації, що є запорукою добрих наслідків власного зростання.

Інтеграція представлених у статті структурованих ідей професійної й гуманітарної діяльності ЗВО, із наведеними цільовими освітніми практиками, дозволяє змістовно змінити університет з «кузні кадрів» на джерело творення особистостей, одночасно, позитивно змінюючи самих «творців» живого середовища ЗВО, які матимуть свої унікальні кар'єрні шляхи, психологічні, духовні та соціальні характеристики, спілкуючись з іншими не лише мовою інтелекту, а й мовою впливів і мовою серця.

Проведений огляд доводить, що стратегічна ціль, місія, цінності й принципи діяльності розроблені та презентовані автором в «Стратегії реформації та розвитку університету» у 2018 році, набули більшого наповнення у змістовності стратегічних завдань, щодо їх втілення у життя в умовах сьогоднішніх українських реалій та реалій повоєнної України.

Сучасний ЗВО повинен бути плодом злиття великого бачення з деталями, що уособлюють окремі аспекти його діяльності в контексті цього бачення, як би розділивши загальну роботу на видимі окремі перемоги, делегувавши повноваження для цього на щабель автономних структурних підрозділів, задля підвищення рівня всієї команди. Адже призначення ЗВО – творити чисте, світле, морально й інтелектуально стійке середовище в душах і серцях людей, а потім одягати їх у фахові знання, навички й уміння.

Список використаної літератури

1. Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки : Розпорядження КМУ від 23.02.2022 р. № 286-р. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-p#Text>
2. Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті : матеріали Всеукр. науково-практичної конф., м. Київ, 02.06.2017 р. Вступне слово В.І. Рябченка : Київ, 2017. 153 с.
3. Preparing graduates and lifelong learners to an ever-changing job market Coimbra Group input to the European Commission's Call for Evidence for an EU Quality Jobs Roadmap. – URL: <https://www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/CG-INPUT-Preparing-graduates-and-lifelong-learners-to-an-ever-changing-job-market-EU-Quality-Jobs-Roadmap-consultation-1.pdf>
4. Мулярчук, Є. (2023). Філософія Сквороди і покликання сучасної людини. Філософська думка, 2, 132–143. <https://doi.org/10.15407/fd2023.02.132>
5. https://shron1.chtyvo.org.ua/Skovoroda/Tvory_u_2_tomakh_Tom_2.pdf
6. Рязанов М.Р. Кадровий аспект забезпечення якості вищої освіти. Економіка та суспільство, Вип. 42. 2022. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-13>
7. Sánchez, A. V., Castro, M. C., Galindo-Domínguez, H., & Fuentes, E. P. (2024). Personal Ethics and Ethical Leadership in The Face of The Resolution of Dilemmas and Problematic

- Situations in Chilean Graduates. *Revista De Gestão - RGSA*, 18(6), e07479. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-121>
8. Рикачевський О.В. Морально-педагогічні засади формування деонтологічної культури. *Інноваційна педагогіка*. 2022. Т. 2, Вип. 48. С. 25-30. DOI: <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/48.2.5>
 9. Бородієнко, О. В. Принципи публічно-громадського управління у вищій освіті в контексті забезпечення ефективності освітньої діяльності. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, Вип. №209, 2023. С. 22-29. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-209-22-29>
 10. Цибулько О.С. Духовність у освітньому просторі: проблеми впровадження та реалізації. *Освітній дискурс: зб. наук. праць*. 2020. Вип. 19(1). С. 95-104. DOI: [https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.19\(1\)-9](https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.19(1)-9)
 11. Добрий вечір 05.09.2018 Пастушенко. Телерадіокомпанія НІС-ТВ. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=dSrFjF6vWPE&feature=youtu.be>
 12. Пастушенко С. Освітнє служіння суспільству крізь призму моральності. *Європейське майбутнє: філос.-освіт. студ.: Зб. наук. праць ХНТУ /за ред. Г. Д. Берегової. Херсон. 2024. Ч.2. С.286-294. – URL: [https://kntu.net.ua/ukr/content/download/115890/650762/file/+Матеріали%20конференції_Ч2%20статті%20Херсон\).pdf](https://kntu.net.ua/ukr/content/download/115890/650762/file/+Матеріали%20конференції_Ч2%20статті%20Херсон).pdf)*